

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИДА ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНИНИНГ ЎРНИ.

Мовланов Олимжон Абдираупович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10145282>

2017 йилдан буён Ўзбекистонда барча соҳаларда кенг қамровли туб ислохотлар амалга ошириб келинмоқда. Ислохотларнинг самараси эса нафақат мамлакат ичида, балки халқаро ҳамжамиятда ҳам ижобий баҳоланмоқда.

2020 йилнинг январь ойида давлатимиз Раҳбарининг парламентдаги нутқида мамлакатимиз ривожланган давлатлар қаторига кириши учун инновацияларни кенг жорий этилиши зарурлиги, Ўзбекистонда юқори малакали кадрлар ва энг яхши таълим тизими мавжуд бўлгандагина бу мақсадга эришиш мумкинлиги эътироф этиб, “Биз янги билим ва инновацион технологияларни пухта эгаллашимиз керак. Бу эса тараққиётнинг энг қисқа йўлидан бориш имконини беради”, - деб таъкидлаган эдилар.

Шу муносабат билан, 2020 йилнинг 5 октябрида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сон Фармони имзоланди.

Фармонда иқтисодиётнинг барча тармоқлари, шунингдек, ижтимоий соҳа, давлат бошқаруви, соғлиқни сақлаш ва қишлоқ хўжалигига замонавий ахборот коммуникация технологияларни жорий этиш белгилаб қўйилган.

Давлатларнинг иновацион салоҳиятини чуқур таҳлиллар асосида белгиладиган “Global innovation index” 2020 йилда Ўзбекистонни 132 давлат ичида 93 ўринда кўрсатган бўлса, 2023 йилдаги ҳисоботида эса 82 ўринни қайд этди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги “Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисидаги ПФ-158-сон фармонига асосан мамлакатимизни “Global innovation index”да 2030 йилга бориб Топ-50 таликга киритиш белгиланган.

Мамлакатимизда ҳар бир соҳада олиб борилаётган ислохотларнинг самараси халқаро ташкилотлар томонидан ижобий баҳоланмоқда ва бу натижалар бевосита халқаро нодавлат ташкилотлар ва индексларнинг йиллик ҳисоботларида ҳам ўз аксини топмоқда.

Жумладан, “Bertelsmann Transformation Index” ривожланаётган давлатларнинг соҳалар кесимида таҳлили орқали йиллик ҳисоботини эълон қилиб боради. Ташкилот дунёнинг етакчи университетлари ва таҳлил марказларнинг 300 га яқин экспертлари ўртасида ҳамкорлик алоқалари орқали бутун дунё бўйлаб демократия ва бозор иқтисодиётига ўтиш жараёнларини таҳлил қилади, таққослайди ва тинч ўзгаришлар учун муваффақиятли стратегияларни белгилайди.

Трансформация атамасига турлича адабиётларда турли хилда талқин қилинади. Мухими “ижтимоий ўзгариш” (“social change”) ва “жамият трансформацияси” (“social transformation”) тушунчаларини чалкаштириб юбормаслик керак. Ижтимоий ўзгариш нисбатан узокроқ давом этадиган жараён дунё ва бу жараённинг амалга ошириши учун бир неча йиллар давом этиши мумкин.

“Жамият трансформацияси жамиятдаги ўзгаришларни ўз ичига олади ва ижтимоий ўзгаришдан босқичма-босқич амалга ошириши билан фарқланади”.

Ғарб адабиётларида жамият трансформацияси учун “social transformation” атамаси ишлатилади ва бу атама ўзбек тилидаги “жамият трансформацияси” атамаси билан қиёсланади.

“Ҳақиқатда, жамият трансформацияси бу - ижтимоий ўзгаришининг радикал кўринишидир”.

“Жамият трансформацияси бу - чуқур, барқарор ва тўғри чизикли бўлмаган системали ўзгаришдан иборатдир.

Жамият трансформацияси бу - жамиятнинг ижтимоий, сиёсий, маданий ва иқтисодий соҳада қисқа муддатда жамиятнинг умумий фаровонлигини юқори стандартларга кўтаришдан иборатдир. Жамият трансформациясини муваффақиятли амалга ошириш учун жамият аъзолари яқдиллик билан ва баҳамжихат ҳамда онгли шаклда иш олиб боришлари зарур бўлади.

Жамият трансформациясининг муваффақиятли амалга оширилиши учун қуйидаги шартлар бажарилиши зарур:

- 1) Мақсаднинг аниқ қўйилганлиги;
- 2) Қўзланган мақсадни амалга оширишнинг самарали стратегиясининг ишлаб чиқилганлиги;
- 3) Жамиятнинг турли соҳаларида ўзгаришларнинг амалга ошиши;
- 4) Жамиятнинг барча қатламлари томонидан қўллаб - қувватланганлиги.

“Bertelsmann Transformation Index” томонидан Ўзбекистонда амалга оширилган ислохотлар 2016-2022 йиллар оралиғида таҳлил қилинганида, бир тарафдан қатор соҳаларда дадил қадамлар ташланганлиги, бошқа бир тарафдан ҳали олдимизда бажарилиши лозим бўлган кўплаб ишлар борлиги яққол намоён бўлади.

Ушбу ташкилот 4 та йирик йўналиш (Status index, Political participation, Governance index, Economic Transformation) орқали 16 та индикатор билан 10 шкалада (1 – энг ёмон, 10 – энг яхши) давлатларнинг ривожланиш ҳолатини таҳлил қилади.

Жумладан, Сиёсий ва ижтимоий интеграция, демократик институтларнинг барқарорлиги, қонун устуворлиги, сиёсий иштирок, давлатчилик, халқаро ҳамкорлик, консенсус келишув, ресурс самарадорлиги, қўл бошқарув имкониятлари, барқарорлик,

иктисодий самарадорлик, фаровнлик режими, хусусий мулк, монетар ва фискал барқарорлик, бозор иқтисодиёти ва ижтимоий-иқтисодий даража.

Таҳлилларга кўра, **Status index** да 2016-2022 йиллар оралиғида 7 та индектор 1-2 шкалага ўсишга эришилган. Бунда айниқса, иқтисодий самарадорлик кўрсаткичи 4.0 дан 6.0 шкалага, бозор иқтисодиёти 2.5 дан 4.5 шкалага, хусусий мулк 3.0 дан 4.0 шкалага ошган.

2016 йил

2022 йил

Governance index таҳлил қилинганда 2016-2022 йиллар оралиғида 4 та индикторда ҳам сезиларли ўзгаришлар кузатилади. Хусусан, халқаро ҳамкорлик 2016 йилда 2.3 шкалани ташкил этган бўлса, 2022 йилда 5.7 га ошган. Консунсус келишув индиктори эса 1.8 дан 3.4 шкалага, ресурс самарадорлиги кўрсаткичи эса 2.3 дан 3.7 шкалага ошган.

2016 йил

2022 йил

“Bertelsmann Transformation Index” томонидан Ўзбекистон тўғрисидаги баёнолда ижобий кўрсаткичлар ўз аксини топган. Бироқ, 10 шкалага чиқиш учун олдимизда кўплаб долзарб вазифалар турипти.

Давлатимз раҳбари томонидан 2023 йилнинг 11 сентябрида имзоланган “Ўзбекистон – 2030” стратегияси” Фармонида кейинги 7 йилда 100 банддан иборат ривожланиш стратегияси тасдиқланди. Ушбу фармон дунё ҳамжамияти томонидан мамлакатимизни ривожланишнинг янги босқичига чиқишида ҳуқуқий асос бўлиши билан эътироф этилмоқда.

Дадил қадамлар билан ривожланиб бораётган мамлакатимиз яқин келажакда ушбу индексда ҳам энг ривожланган давлатлар қаторига киришига барча имконият ва салоҳият мавжуд.

Зеро, халқаро кузатувчилар, йирик сармоя эгалари бирор-бир давлатга инвестиция киритиш истагида бўлсалар, аввало шу каби индексларнинг хисоботларини чуқур таҳлил қиладилар.

Халқаро давлат ва нодавлат ташкилотлар билан ҳамкорликни янада кучайтириш орқали биз олдимизга қўйган улкан марраларни тез ва шаффоф босиб ўтишимизга ёрдам беради.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис Сенатининг биринчи мажлисидаги нутқи <https://president.uz/uz/3304>
2. Global Innovation Index (GII) https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/
<https://lex.uz/docs/-6600413>
3. (H. Khondker, U. Schuerkens. “Social transformation, development and globalization. P.1, University of Rennes 2014) <https://univ-rennes2.hal.science/hal-01834448/document>
4. (D. Kanu “Essay on Social Change and Social Transformation”) <https://www.shareyouressays.com/essays/essay-on-social-change-and-social-transformation/111097>
5. (B.O. Linner, V. Wibeck “Conceptualising variations in societal transformations towards sustainability” Environmental science and policy journal. Vol. 106. P.221-227) <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901119307555>
6. (G. Jacobs “Process of Social Transformation”. Cadmus Journal. Nov. 2021 Volume 4. Issue 5)
7. Transformation Atlas 2022 https://atlas.bti-project.org/1*2022*CV:CTC:SELUZB*CAT*UZB*REG:TAB